

AI SUMMER: ALERTAS E PROPOSTAS SOBRE A REGULAÇÃO DE FERRAMENTAS INTELIGENTES E SISTEMAS DE ARMAS LETAIS (LAWS)

Autora: Juliana Miranda Martins¹

RESUMO

No imaginário coletivo das civilizações, desde a mitologia grega à história das religiões, sempre existiu uma relação dialética de admiração e temor em relação à existência de uma inteligência física ou espiritual superior à inteligência humana. No início do século XX, a partir dos romances de Isaac Asimov e Aldous Huxley e com o advento da ficção científica na indústria cinematográfica, alguns cenários desde então somente vislumbrados nas páginas e nas telas se tornaram reais, com o uso das tecnologias emergentes nas ações humanas ordinárias. Nos últimos anos, em nome de um mundo quase desprovido de regras no ciberespaço, as *Big Techs* trabalharam no desenvolvimento de tecnologias dotadas de inteligência artificial, sem se preocuparem com os efeitos colaterais do *deep learning*. A falta de controles externos por parte dos Estados e a resposta retardada da comunidade científica em questionar a extrema liberdade com as quais tais empresas operam, resultou em uma lacuna regulatória e reflexiva sobre os impactos e as bases éticas e morais das novas tecnologias nas sociedades pós-modernas. O cenário se complicou no final de 2022 com o lançamento do CHAT-GPT e, acirrando a corrida “geo-tecno-política” pela IA por parte de Estados e desencadeando, concomitantemente, diversos alertas mundiais, inclusive das próprias *Big Techs*, sobre os potenciais riscos de suas ferramentas inteligentes para o futuro.

Este *policy brief* tem como objetivo fazer uma breve discussão sobre dois documentos recentes no interior do debate sobre os sistemas de armas autônomas (LAWS): A Carta aberta “*Pause giant AI Experiments: An Open Letter*” (1) do Instituto *Future for life* e a proposta protocolada por alguns Estados membros no último *CCW Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects* (2).

ANTECEDENTES

Nos últimos 5 meses uma verdadeira “corrida geo-tecno-política” entre as grandes empresas de tecnologia globais tem gerado um intenso debate sobre os usos da Inteligência Artificial e seus impactos econômicos, sociais, morais e éticos para as sociedades pós-modernas. Ao mesmo tempo, os próprios criadores, CEOs e pesquisadores lançam alertas sobre o potencial risco destes sistemas dado a inúmeras incertezas que provêm do desenvolvimento de Inteligências Artificiais generativas (IA).

Um dos alertas mais recentes foi lançado pelo Instituto *Future for life* através da “*Pause giant AI Experiments: An Open Letter*” (1). A carta foi assinada por mais de mil empresários e pesquisadores de TI representando uma iniciativa do setor privado.

pode representar uma mudança profunda na história da humanidade e que deve ser planejada e gerenciada com recursos proporcionais aos perigos que representa. Adverte sobre os riscos de uma “corrida descontrolada” para desenvolver mentes digitais cada vez mais potentes, a tal ponto que, nem mesmo seus criadores podem entendê-las, prevê-las ou controlá-las. Convoca aos laboratórios de IA a uma espécie de “AI Summer”, ou seja, uma pausa de 6 meses no desenvolvimento de sistemas superiores ao GPT-4 sugerindo que, se tal pausa não puder ser implementada rapidamente, cabe aos governos intervir e instituir uma moratória. O “AI Summer” seria o tempo necessário para que laboratórios estabelecessem um conjunto de protocolos de segurança com critérios de credenciamento internacionalmente reconhecidos e supervisionados por expertos independentes. Adiciona que tal pausa não se refere a IA em geral, mas a perigosa proliferação de modelos de tipo caixa-preta, cada vez maiores e imprevisíveis. Invoca o avanço de sistemas seguros, interpretáveis, transparentes, alinhados, confiáveis e leis.

Mais importante e menos divulgado pelas mídias, a carta evoca a necessidade de um trabalho em conjunto entre laboratórios de IA e os gestores de políticas. A governança do IA prevê medidas que devem incluir: autoridades reguladoras especializadas em IA; supervisão e rastreamento de sistemas de IA; sistemas de proveniência de marca d'água para contribuir a distinguir o real do sintético e rastrear vazamento de modelos; um sistema de auditoria e certificação e responsabilização por danos causados pela IA; financiamento público para pesquisas em recursos, segurança e proteção contra as drásticas transformações econômicas e os riscos aos modelos democráticos que a IA poderá causar no futuro.

Um outro alerta de destaque nas mídias internacionais foi a entrevista de Geoffrey Hinton, ex-executivo do setor IA da Google, ao jornal The New York Times. O psicólogo cognitivo e cientista da computação alertou sobre riscos de IA generativa, por exemplo, na extinção massiva de empregos o qual poderia colapsar o modelo socioeconômico vigente, bem como, riscos ao modelo democrático proveniente de “ondas de desinformação mundial” o que ocasionaria a incapacidade das pessoas em distinguir informações verdadeiras das falsas. Citou a problemática da autonomia em sistemas de armas letais como um problema do futuro, usando uma figura quase satírica de um “robô armado de tecnologia descalibrada”.

A entrevista foi concedida para ampliar o apoio em torno do “AI Summer”, mas está longe de aprofundar em questões relevantes, uma vez que, Hinton é um precursor nas pesquisas de redes neurais desenvolvido pela Google Brain desde 2016. Um exemplo é o experimento realizado com as três inteligências artificiais denominados, Alice, Bob e Eve que foram incumbidos de desempenhar objetivos predeterminados: Alice deveria transmitir uma mensagem criptografada a Bob, Bob deveria decodificá-la e protegê-la e Eve deveria interceptá-la e decodificá-la. Os resultados demonstraram que os dois primeiros desenvolveram uma criptografia própria e conseguiram se comunicar de maneira totalmente confidencial, sem alguma base algorítmica criptográfica anterior programada por um humano. Neste sentido, pode-se concluir que a IA gerou uma nova linguagem criptográfica completamente autônoma em relação aos humanos. Desde então as pesquisas sobre redes neurais artificiais tiveram um progresso vertiginoso.

RESULTADOS

Da parte dos Estados membros da ONU foi apresentado um protocolo de regulação de Sistemas de Armas letais autônomas no *CCW Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects* (2), submetido por um grupo de países (3) que, possuem em comum um histórico com conflitos internos ou externos e experiências com armas proibidas como, por exemplos, as minas terrestres antipessoais.

O protocolo concerne aos Sistemas de Armas Autônomas Letais (LAWS) que pressupõe o uso da IA para fins bélicos. Neste âmbito, o uso da IA se concretiza no conceito de “autonomia”, a prescindir da ação humana, em executar um conjunto de ações bélicas e estratégicas de guerra que permeiam desde o selecionar alvos até a aplicação da força. O protocolo é direcionado aos “sérios problemas éticos, legais humanitários e de segurança” imposto estes sistemas de segurança e descreve o conceito de “autonomia” a partir de uma série de funções bélicas. Explicita quais são as ações de campo que exigem um “significativo controle humano” incluindo a manutenção do gerenciamento humano e na decisão da efetiva intervenção sobre o uso da força e em uma série de situações específicas incluindo a atribuição de responsabilidade e prestação de contas.

O documento propõe a proibição de toda a cadeia produtiva e logística de LAWS que não possam assegurar um significativo controle humano incluindo “aqueles que operam de uma maneira que não pode ser prevista, explicada, antecipada, compreendida ou rastreada”. As partes contratantes se comprometem a garantir a supervisão humana em LAWS a fim de permitir intervenção e desativação em todas as etapas de uma ação; garantir a capacidade ação e informação dos seres humanos em controlar todo o processo especialmente em ações restritivas e de retirada; e finalmente se comprometem a “instituir medidas e mecanismos para evitar o viés de automação nas operações do sistema e excluir vieses algoritmos, incluindo gênero e preconceito racial, em capacidades de inteligência artificial invocadas em conexão com o uso de um sistema de armas”.

A proposta inova ao solicitar aos Estados membros a comprometer-se com a transparência em relação aos efeitos resultantes do auto aprendizado dos LAWS, além de encorajar os demais membros no que concerne à identificação de tais efeitos e da elaboração de boas práticas na revisão sistemática dos LAWS. Destacamos a preocupação do protocolo com a mitigação dos riscos das armas provenientes das novas tecnologias convocando os Estados membros a salvaguardar a segurança física e não-física contra ataques cibernéticos, falsificação e aquisição e pirataria de tais tecnologias por atores não estatais, grupos terroristas de qualquer natureza, bem como, prover capacitação de pessoal com a finalidade de prevenir transferência ilegal de informações confidenciais e violações do protocolo. E por fim, cooperar bilateralmente e através dos instrumentos legais da ONU contra eventuais disputas ou em caso de divergências nas interpretações do protocolo, reunindo-se uma vez por ano e fornecendo relatórios anuais sobre sua aplicabilidade e atualização.

CONCLUSÕES

Os documentos apresentados neste *policy brief*, embora de maneira assimétrica, representam uma evolução no que se refere às reflexões sobre a IA, sobretudo, no que tange a uma regulação do setor em nível internacional. A ideia do “*AI Summer*”, segundo especialistas, é idealista e não seria o suficiente para uma resolução do problema. A Carta não levanta a questão fundamental do uso da IA em armamentos e, portanto, não menciona os riscos que os LAWS representam em termos de agressão aos Direitos Humanos. Entretanto, assume que tais tecnologias possuem dimensões ainda desconhecidas pelos próprios criadores, e se subentende que a IA generativa pode vir adquirir “autonomia” em relação à inteligência humana; que o utilizo de tais tecnologias impactam profundamente no modelo econômico social vigente; que se faz necessária uma governança internacional sobre o desenvolvimento e aplicação da IA que preveja regulação, responsabilização e prestação de contas por parte dos produtores.

A comunidade científica internacional considerou que a Carta poderia ter sido mais específica. O documento soou como uma bizarra *mea culpa* ou como um alerta que induz, mais à dúvida do que à ação, de um setor que usou e abusou das liberdades do mundo virtual para expandir negócios em escala global, infringir as regras dos mercados nacionais e redefinir a regras do mercado de trabalho, sem contar com o descompromisso fiscal do mercado virtual, a falta de transparência do uso e venda dos dados privados dos usuários e assim por diante.

E o mais grave, segundo nossa análise, é o fato de que a Carta ignora as LAWS como a dimensão mais agressiva da “Era IA”, dado sua própria natureza de dominação, deixando o leitor à deriva sobre a ausência de parâmetros éticos e morais necessários para a criação, desenvolvimento e programação dos algoritmos destas ferramentas. Seguindo as lógicas liberalismo global, a Carta remete aos Estados a responsabilidade de fiscalizar e financiar a governança de IA. Se intui que os danos gerados pela extrema liberdade que o setor de TI sempre desfrutou devam ser mitigados pela ação governativa global sugerindo *en passant* que as *Bigs Techs* também devem ser responsabilizadas. As *Bigs Techs* foram protagonistas da geração de um ambiente de desregramento das instituições sociais a partir do ciberespaço.

O protocolo apresentado no CCW, por sua vez, demonstra uma proposta de alguns Estados membros em relação ao utilizo mais letal da IA: por um lado, propõe uma regulação efetiva em relação à autonomia dos LAWS, e, por outro, define categoricamente o conceito oposto, ou seja, o que é o “significativo controle humano” sobre tais armamentos, sem descuidar das responsabilidades, da prestação de contas, mitigação dos efeitos, a desconhecida propriedade de auto aprendizado dos sistemas e por fim, o controle no desenvolvimento de novas tecnologias emergentes de guerra. Atentos ao fato de que os países que assinaram o protocolo são países do sul global e que conhecem bem os desastrosos efeitos de certas armas letais nos próprios territórios que sofreram (ou sofrem) os efeitos de governos autoritários e com violações dos Direitos Humanos, desigualdades sociais e conflitos de cunho étnico, religioso e de gênero – o que em muitos casos fontes de movimentos migratórios e populações vulneráveis –, o protocolo representa um importante ponto de partida para que outros Estados membros formulem suas propostas contra o uso dos LAWS.

RECOMENDAÇÕES

Em conclusão, sugerimos algumas medidas sobre o tema:

1. A IA deve ser criada e desenvolvida para uma cultura de paz entre os países. Os documentos convergem sobre a necessidade de estabelecer os parâmetros éticos e morais para que a IA seja uma ferramenta para o desenvolvimento humano. Em nome deste compromisso, todos os atores sociais envolvidos, *Bigs Techs* e laboratórios independentes, governos, comunidade científica a partir de grupos pluridisciplinares, devem construir protocolos e certificações internacionais cujo ponto de partida seja a proibição de Sistemas de Armas Letais Autônomas;
2. Abandonar as pesquisas de Inteligência Artificial generativa com redes neurais por tempo indeterminado;
3. Os documentos apontam os rumos para soluções regulatórias sobre o uso de IAs, seja no campo das ferramentas virtuais ao alcance da população em geral, seja em matéria de armamentos militarmente. Ambos apontam soluções que dizem respeito ao controle da autonomia, auto aprendizado, usos previstos e imprevistos, perigo de desvio de informação e tecnologia e programação algorítmica;
4. Reforçar o papel dos humanos na capacitação de pessoal de programadores e laboratórios de IA e todo e qualquer tipologia de operação que crie, desenvolva e atualize ferramentas no setor de IA sobre o uso legal e responsável das tecnologias emergentes e sobre os limites éticos e morais das mesmas em acordo com a legislação internacional vigente e/ou a ser instituída pelos organismos internacionais;
5. Certificação das ferramentas virtuais prévias e obrigatórias antes do lançamento do software em rede de acordo com os parâmetros estabelecidos, bem como, com as regulamentações internacionais da ONU;
6. Reforçar a responsabilidade social das *Big Techs* e laboratórios de TI, uma vez que, reconhecem os impactos socioeconômicos da tecnologia. Obrigatoriedade dos laboratórios de TI estabelecer estratégias de mitigação de efeitos colaterais em suas ferramentas, bem como, obrigatoriedade de estabelecer estratégias de inclusão e desenvolvimento digital nos países carentes em tecnologias.

REFERÊNCIAS

- (1) Pause Giant AI Experiments: An Open Letter, march 22, 2023. Disponível: <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/?ref=nucleo.jor.br>
- (2) CCW Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons System Geneva, 6-10 March, and 15-19 May 2023. Disponível: [https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_on_Lethal_Autonomous_Weapons_Systems_\(2023\)/CCW_GGE1_2023_WP.3_REV.1_0.pdf](https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_on_Lethal_Autonomous_Weapons_Systems_(2023)/CCW_GGE1_2023_WP.3_REV.1_0.pdf)
- (3) Argentina, Equador, El Salvador, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Cazaquistão, Nigéria, Palestina, Panamá, Peru, Filipinas, Serra Leoa e Uruguai.
- (4) HABERMAS, J., O future do natureza humana: a caminho de uma Eugenia liberal?, tradução de Karina Jannini, São Paulo: Martins fontes, 2004.

¹Doutora em Antropologia pela Universidade de Pádua (Itália) e doutora em Economia pela Universidade de Alicante (Espanha). Pesquisadora Associada ao InterAgency Institute. E-mail: juliana.martins@interagency.institute